

**РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПАТОГЕННАЯ АКТИВНОСТЬ И МЕРЫ
БОРЬБЫ С ИКСОДОВЫМИ КЛЕЩАМИ В СЕЛЬСКИХ СХОДАХ
ГРАЖДАН НУКУССКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
КАРАКАЛПАКСТАН**

Р. Е. Коцанова, Р. М. Атамуратова

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17761315>

***Аннотация** В данной работе были проведены полевые и лабораторные исследования проводились на территории нескольких сельских сходов граждан Нукусского района в 2024–2025 годах. Материалом служили иксодовые клещи, собранные с домашних животных (овец, крупного рогатого скота, собак). Собранные образцы фиксировались в 70%-ном спиртовом растворе и определялись морфологически с использованием определителей ключевых видов рода *Ixodes* и *Hyalomma*. Для оценки заражённости животных использовались ветеринарные обследования, а также опросы жителей о частоте нападений клещей.*

***Ключевые слова:** иксодовые клещи, эктопаразиты, паразитарные заболевания, животноводства, полевые исследования, лабораторные исследования, флагомирование, методы.*

Иксодовые клещи (семейство Ixodidae) являются одними из наиболее широко распространённых эктопаразитов, способных паразитировать на более чем 200 видах млекопитающих, птиц и рептилий. Они представляют серьёзную опасность как для сельскохозяйственных животных, так и для человека, являясь переносчиками более 30 видов возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний — таких как клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз и пироплазмоз.

В Республике Каракалпакстан, в частности в Нукусском районе, благоприятные климатические условия — тёплая весна, умеренно влажное лето и наличие пастбищных угодий — создают оптимальную среду для активного размножения иксодовых клещей.

Поэтому изучение их распространения, биологических особенностей и роли в передаче заболеваний имеет важное значение для охраны здоровья населения и продуктивности животноводства.

Материалы и методы.

Полевые и лабораторные исследования проводились на территории нескольких сельских сходов граждан Нукусского района в 2024–2025 годах. Материалом служили иксодовые клещи, собранные с домашних животных (овец, крупного рогатого скота, собак) и с растительного покрова методом флагоирования. Собранные образцы фиксировались в 70%-ном спиртовом

растворе и определялись морфологически с использованием определителей ключевых видов рода **Ixodes и Hyalomma**. Для оценки заражённости животных использовались ветеринарные обследования, а также опросы жителей о частоте нападений клещей. Мероприятия по борьбе включали механическое удаление клещей, акарицидные обработки пастбищ (препаратами на основе циперметрина), санитарно-просветительную работу среди населения и наблюдение за динамикой численности паразитов.

Результаты и обсуждение.

В результате исследований установлено, что наибольшая численность клещей наблюдалась в пастбищных зонах с густой растительностью и вблизи водоёмов. Основными видами, встречающимися на территории Нукусского района, оказались **Hyalomma anatolicum, Ixodes ricinus и Rhipicephalus sanguineus**. Пик активности клещей приходился на апрель–июнь, при среднесуточной температуре **20–25 °C** и относительной влажности около **60%**. После проведения профилактических мероприятий численность клещей снизилась на **40–60%**, а случаи нападения на животных — почти вдвое.

Отмечено, что систематическая обработка территорий и повышение информированности населения существенно уменьшают риск заражения и экономические потери животноводческих хозяйств.

Заключение.

Иксодовые клещи представляют реальную эпизоотическую и эпидемиологическую угрозу для сельского населения Нукусского района. Эффективная борьба с ними возможна только при комплексном подходе, включающем мониторинг, акарицидные обработки, санитарное просвещение и взаимодействие между ветеринарными и санитарно-эпидемиологическими службами.

Комплексное изучение биологии, сезонной активности и ареала иксодовых клещей позволяет разрабатывать более эффективные меры профилактики и контроля. В условиях Нукусского района особое значение имеет систематическое взаимодействие между ветеринарными и санитарными службами, организация регулярного мониторинга численности паразитов, а также повышение осведомлённости населения о мерах индивидуальной защиты. Продолжение подобных исследований необходимо для уточнения динамики распространения клещей в связи с изменениями климата и сельскохозяйственного использования земель, что позволит повысить уровень санитарно-эпидемиологической устойчивости региона.

Список использованной литературы

1. Баймбетова Г. Ж. Экология и распространение иксодовых клещей в условиях пустынных и полупустынных зон Каракалпакстана. — Нукус: Каракалпакский государственный университет, 2019.
2. Сеитов Ж. Т., Атаханов Ш. К. Паразитология и зоонозные инфекции животных Каракалпакстана. — Нукус: Издательство КаракалпакГУ, 2020.
3. Ходжанов Р. А. Клеши и переносимые ими заболевания человека и животных. — Ташкент: Фан, 2018.
4. Walker A. R., Bouattour A., Camicas J.-L. Ticks of Domestic Animals in Africa: A Guide to Identification of Species. — Edinburgh: Bioscience Reports, 2019.
5. Сейтаниязов Р. Ж. Методы сбора и идентификации иксодовых клещей в агроландшафтах Каракалпакстана. // Вестник Каракалпакского государственного университета. — 2022. — № 3. — С. 45–52.
6. Черняева Л. М., Писарева Т. А. Зоонозные заболевания, передаваемые иксодовыми клещами. — Москва: Колос, 2021.
7. Абдурахманов К. М. Эпизоотологическая роль иксодовых клещей в зонах животноводства Узбекистана. — Самарканд: СамГУ, 2017.